

ULOGA MEDIJA U RAZVIJANJU EKOLOŠKOG PONAŠANJA I DJELOVANJA

Bešida Tiganj
JU OŠ “ Mustafa Pećanin”
tbesida@gmail.com

Ramiz Tiganj
JU OŠ “ Mustafa Pećanin”

*”Kroz većinu historije čovjek se morao boriti
protiv prirode da bi preživio;
tek u ovom stoljeću počinje shvatati kako je
potrebno da je zaštititi da bi preživio“*

Jacques Cousteau

Apstrakt:

Životna sredina, čovjekovo okruženje ili okolina, je skup svih prirodnih i radom stvorenih vrijednosti, čiji kompleksni međusobni odnosi čine okruženje, odnosno prostor i uslove za život. Činioci životne sredine su voda, vazduh, zemljište, flora i fauna, a čovjek svojim prisustvom treba da utiče na održavanje. Svjedoci smo sve većeg zagađivanje prirodne sredine, a razlog tome, svakako je posljedica velikog porasta broja stanovnika na globalnom nivou, kao i posledica poljoprivredne, industrijske i tehničko-tehnološke revolucije. Izvori i načini zagađivanja tokom godina se na žalost samo povećavaju, a posledice dobijaju na intenzitetu i dalekosežnosti, tako da je vrijeme da se podiže ekološka svijest čovječanstva i pojedinca kao nosioca aktivnosti koji može doprinijeti očuvanju prirode, kako na lokalnom tako i na globalnom nivou. U ovom radu biće predstavljeni radovi učenika, učesnika konkursa Mladi eko-reporteri. Učenici su putem medija-fotografija skrenuli pažnju na probleme u lokalnoj zajednici. Fotografija, najbolji medij da se prenese ono što smo pokušali da pokažemo. Ona vizuelno povezuje problem naše zajednice sa nečim u širem svijetu. Fotografija ne samo da izlaže problem već ona može prikazati ili ukazati na moguće rješenje. Radovi koji su predstavljeni su ujedno i radovi koji su pohvaljeni na državnom nivou, kao najbolji radovi ili su dobitnici priznanja za osvojeno prvo mjesto. Cilj je putem medija probuditi svijest o poboljšanju i zaštiti okruženja u kojem živimo, na globalnom nivou.

Ključne riječi: obrazovanje, otpad, deponija, ekologija, fotografija

The Role of Media in Developing Ecological Behavior and Action

Abstract

The environment, the human environment or environment, is a set of all natural and man-made values, whose complex interrelationships make up the environment, that is, the space and conditions for life. The factors of the environment are water, air, soil, flora and fauna, and man should influence the environment with his presence. We are witnessing an increasing pollution of the natural environment, and the reason for this is certainly the consequence of the large increase in the number of inhabitants at the global level, as well as the consequence of the agricultural, industrial and technical-technological revolution. The sources and methods of pollution are unfortunately only increasing over the years, and the consequences are gaining in intensity and far-reaching, so it is time to raise the ecological awareness of humanity and the individual as a bearer of activities that can contribute to the preservation of nature, both at the local and global level. In this paper, the works of students, participants of the Young Eco-reporters competition will be presented. The students drew attention to the problems in the local community through media-photos. Photography, the best medium to convey what we tried to show. It visually connects the problem of our community with something in the wider world. A photograph not only exposes a problem, but it can show or indicate a possible solution. The works that were presented are also the works that have been praised at the state level, as the best works or are the winners of recognition for winning first place. The goal is to raise awareness through the media about the improvement and protection of the environment in which we live, on a global level.

Keywords: *education, waste, landfill, ecology, photography*

UMJESTO UVODA – OBRAZOVANJE I ŽIVOTNA SREDINA

Od ranog djetinjstva kada nijesmo svjesni važnosti bilo kog značajnog pitanja za naš život, roditelji i nastavnici nas uče koliko je važno biti pismen i obrazovan. Tokom života shvatamo da je za svakog pojedinca važno obrazovanje i da je čak garantovano zakonima i Ustavom, Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima i drugim međunarodnim dokumentima.

Tokom školovanja smo uvjereni da je obrazovanje veoma važno. Počinjemo zbog toga donositi sami odluke u vezi sa željama i potrebama, družimo se sa ljudima koji imaju slična interesovanja, razmišljanja, biramo vannastavne aktivnosti koje nas zanimaju, biramo koji sport treniramo, odlučujemo da postanemo odlični učenici, upisujemo srednju školu koju želimo, završavamo fakultet, vjerujemo da je u znanju moć, dodatno se obrazujemo i prihvatamo koncept cjeloživotnog učenja. Pravo obrazovanje je mnogo više nego upisivanje ocjena u dnevniku radi dostizanja željenog uspjeha u školi ili u indeksu kod visokoškolaca. Obrazovanje je stalno unapređivanje objektivnih znanja, shvatanju i razumijevanju pojava, njihovom naučnom objašnjenju o svijetu koji nas okružuje i cjeloživotno učenje pojedinca kroz aktivnu ulogu u društvu. Obrazovanje je suštinska osnova života i egzistencijalna potreba svakog pojedinca.

S vremenom shvatamo da nam obrazovanje pruža ne samo znanje iz različitih oblasti i nauka, već i priliku da steknemo iskustvo u onome što nas zanima, da ostvarimo svoje ideale, da se gradimo kao pojedinci i da steknemo vještine pomoću kojih bi mogli da radimo različite poslove, da doprinesimo zajednici i učinimo boljim mjestom svijet u kojem živimo.

Važan dio populacije su mladi, za koje je bitno da sa redovnim oblicima formalnog obrazovanja i vaspitanja (rani i predškolski, osnovno obrazovanje, srednjoškolsko obrazovanje i vaspitanje kao i visoko) u velikoj mjeri doprinose u različitoj mjeri i drugih oblika cjeloživotnog učenja. Oni su bitni za otkrivanje, razvoj, prepoznavanje sposobnosti pojedinca, upravljanje ljudskim potencijalima i profesionalno usmjeravanje. Jedan od izazova sa kojima se susreće čovječanstvo je zagađenje životne sredine. Na planeti živi oko pet milijardi stanovnika, i globalni problem čovječanstva je očuvanje životne sredine. Odlaganje otpada na deponije predstavlja izazov na globalnom nivou, posebno u kontekstu sprečavanja zagađenja životne sredine i nastojanja da se očuva zdravlje ljudi i omogući opstanak biljnog i životinjskog svijeta. Zagađenje životne sredine na globalnom nivou, možemo reći, da postaje jedan od najvećih izazova modernog društva. To je posljedica ljudskih aktivnosti koje negativno utiču na prirodne ekosisteme, kvalitet vazduha, vode i zemljišta. Glavni uzroci zagađenja uključuju industrijsku proizvodnju, saobraćaj, poljoprivredu, urbanizaciju i nesavjestan način korišćenja resursa. Zagađenje može imati ozbiljne posljedice po zdravlje ljudi, divlji svijet i klimatske promjene. Istaći ćemo neke vrste zagađenja.

Zagađenje vazduha: Industrijske emisije, sagorijevanje fosilnih goriva, saobraćaj i poljoprivreda proizvode štetne gasove poput ugljen-dioksida (CO₂), azotnih oksida (NO_x) i čestica (PM_{2.5}, PM₁₀) koje zagađuju životnu sredinu. Ovi zagađivači životne sredine kod čovjeka mogu uzrokovati respiratorne bolesti, srčane probleme i povećati rizik od prijevremene smrti.

Zagađenje vode: Industrijski otpad, otpadne vode iz domaćinstava, poljoprivredni pesticidi i herbicidi, kao i otpadne supstance iz naftne industrije, zagađuju rijeke, jezera i okeane. To ugrožava vodene ekosisteme, smanjuje kvalitet pitke vode i dovodi do gubitka biodiverziteta. Voda je izvor života i zato trebamo biti ekonomični pri njenoj potrošnji i očuvati postojeće resurse vode.

Zagađenje zemljišta: Nesavjesno odlaganje otpada, uključujući plastiku i hemijske supstance, zagađuje zemlju. To utiče na kvalitet zemljišta, smanjuje plodnost i može izazvati kontaminaciju hrane. Dok se svake godine baca oko trećine ukupne hrane proizvedene u svijetu, milioni ljudi gladuju. Pojedinci mogu napraviti značajne promjene u svom svakodnevnom životu kako bi smanjili vlastiti otpad i ugljični otisak.

Zagađenje bukom: Industrijska, saobraćajna i urbane aktivnosti stvaraju prekomjeran nivo buke, što može negativno uticati na zdravlje ljudi, izazvati stres, smanjiti kvalitet života i čak povećati rizik od kardiovaskularnih bolesti.

Zagađenje svjetlom: Prekomjerna upotreba vještačkog osvjetljenja u gradovima ometa prirodni ciklus svjetlosti, što negativno utiče na životinje, kao i na ljudski san i zdravlje.

Kada govorimo o zagađenju trebamo uzeti u obzir i *posljedice zagađenja*.

Zdravlje: Dugotrajna izloženost zagađenju može uzrokovati hronične bolesti kao što su astma, bronhitis, kancer, i kardiovaskularne bolesti.

Klimatske promjene: Emisija gasova sa efektom staklene bašte, posebno ugljen-dioksida i metana, doprinosi globalnom zagrijavanju, što izaziva topljenje glečera, podizanje nivoa mora i ekstremne vremenske uslove. Klimatske promjene su jedan od najvećih izazova sa kojima se čovječanstvo danas suočava. Zaista, to remeti funkcionisanje društava i ekonomija širom svijeta, uzrokujući vremenske poremećaje, kao i društvene i ekonomske tenzije, kao što su smanjenje sredstava za život ili pogoršanje sukoba. Kroz obrazovanje, inovacije i ispunjavanje globalnih klimatskih obaveza, svi možemo napraviti promjene potrebne za zaštitu planete. Ove promjene predstavljaju prilike za osiguranje održivih ekonomskih modela i promoviranje globalnog prosperiteta.

Gubitak biodiverziteta: Ljudi su, kao i drugi živi organizmi, dio ekosistema i ovisni su o prirodi. Biodiverzitet je od suštinskog značaja za ljudski život, pruža mnoge resurse ključne za naše postojanje. Više od 70% siromašnih u svijetu živi u ruralnim područjima i za život direktno zavise od biodiverziteta i ekosistema. Danas gubitak biodiverziteta predstavlja veliku globalnu prijetnju. Uz trenutnu stopu izumiranja vrsta za koju se procjenjuje da je između 1.000 i 10.000 puta veća nego što bi bila prirodno, naučnici kažu da je kriza biodiverziteta sada prošla prijelomnu tačku "planetarnih granica", uz rizik od nepovratnih promjena koje će duboko utjecati na živa bića. Zagađenje ugrožava biljne i životinjske vrste, smanjuje njihovu populaciju, opstanak pojedinih vrsta i doprinosi njihovom izumiranju. To ometa prirodnu ravnotežu ekosistema. Promoviranje održivog korištenja naših ekosistema i očuvanje biodiverziteta nije samo uzrok, to je ključ našeg opstanka.

Globalna potrošnja materijala se brzo povećala, kao i materijalna potreba po glavi stanovnika. Potrebne su hitne akcije kako bi se osiguralo da trenutne potrebe za materijalima ne dovedu do prekomjerne eksploatacije resursa ili degradacije resursa okoliša. Prema Ujedinjenim nacijama, ako se ljudska aktivnost nastavi sadašnjim tempom, trebat će nam tri planete da podržimo naš životni stil do 2050. Trošimo više resursa nego što planeta može proizvesti, a sve veće stope zagađenja i otpada samo pogoršavaju problem. Kako prirodni resursi nisu beskonačni, svi moramo naučiti da „radimo više i bolje sa manje“, na svim nivoima, kroz ponovnu upotrebu i recikliranje. Čovječanstvo, prvenstveno čovjek, nalazi se pred velikim izazovom, zato treba raditi na rješenju i prevenciji a koja bi se ogledala u:

- Prelazak na obnovljive izvore energije: Korišćenje solarne, vetro, hidro i geotermalne energije može smanjiti emisiju štetnih gasova.
- Reciklaža i smanjenje otpada: Implementacija efikasnih sistema reciklaže i smanjenje upotrebe plastike mogu značajno smanjiti zagađenje zemljišta i voda.
- Proizvodnja sa manjim uticajem na okolinu: Promocija održivih praksi u industriji, poljoprivredi i graditeljstvu može smanjiti emisije i zagađenje.

- Obrazovanje i podizanje svijesti: Veća svijest o ekološkim problemima i ekološkim praksama među potrošačima i industrijama može uticati na smanjenje zagađenja.

Zagađenje životne sredine zahtijeva globalnu saradnju, kao i promjene u zakonodavstvu, tehnologiji i ponašanju ljudi kako bi se sačuvala planeta za buduće generacije.

Fotografija kao medij u ekologiji

Fotografija može biti snažan alat za podizanje svesti o ekologiji i zagađenju. Kroz slike možemo prikazati ljepotu prirode, ali i posljedice ljudskog djelovanja, poput zagađenih rijeka, smeća u prirodi ili ugroženih vrsta.

Fondacija za ekološku edukaciju (FEE) je nevladina neprofitna organizacija koja promovise održivi razvoj kroz obrazovanje o zaštiti životne sredine. FEE je međunarodna krovna organizacija sa jednom nacionalnom organizacijom - članom po zemlji koja predstavlja FEE na nacionalnom nivou i zadužena je za sprovođenje programa FEE u svojoj zemlji. FEE trenutno ima 83 organizacije članica u 72 zemlje širom svijeta. FEE je uglavnom aktivna kroz pet obrazovnih programa za životnu sredinu: Plava zastavica, Eko - škole, Mladi eko-reporteri, Učimo o šumama i Zeleni ključ.¹¹⁷

EKOM – Udruženje za ekološki konsalting u Crnoj Gori, kao nacionalni operater programa “Mladi eko-reporteri” Fondacije za ekološku edukaciju (FEE), poziva sve osnovne i srednje škole te fakultete u našoj zemlji da se priključe novom izdanju konkursa za najbolje članke, fotografije, fotopriče i video radove na razne teme iz zaštite životne sredine. Teme radova mogu biti i svi drugi ekološki problemi, koje treba povezati sa nekim od 17 ciljeva održivog razvoja UN.

Vizija FEE je da promovise znanje o životnoj sredini, aktivno učešće i pozitivan pristup. To sve rezultira kroz 3 glavne aktivnosti Mladih eko-reportera: istraživanje lokalnih ekoloških problema; novinarsku produkciju (članci, fotografije, video radovi, website, blog, podcast, izložbe, radio i tv emisije...) i komuniciranje sa javnošću (lokalnom publikom) preko medijskih i socijalnih platformi.

Bilo koja mlada osoba u Crnoj Gori uzrasta od 11 do 25 godina, koja želi da istražuje ekološke probleme, može da učestvuje na konkursu Mladih eko-reportera.

Učenici osnovne i srednje škole, učesnici su konkursa Mladi-ekoreporter i promovisali su podizanje svijesti i očuvanje životne sredine. U ovom izlaganju biće predstavljeni radovi učenika, učesnika konkursa Mladi eko-reporteri. Učenici su putem medija-fotografija skrenuli pažnju na probleme u lokalnoj zajednici. Fotografija, najbolji medij da se prenese ono što smo pokušali da pokažemo. Ona vizuelno povezuje problem naše zajednice sa nečim u širem svijetu. Fotografija ne samo da izlaže problem već ona može prikazati ili ukazati na moguće rješenje. Radovi koji su predstavljeni su ujedno i radovi koji su pohvaljeni na državnom nivou, kao najbolji radovi ili su dobitnici priznanja za osvojena prva mjesta i treće mjesto.

¹¹⁷ <https://mladi-ekoreporter.org.me>

Cilj je putem medija probuditi svijest o poboljšanju i zaštiti okruženja u kojem živimo, na globalnom nivou. Naziv fotografije: *Najčistije životinje jedu ljudsku neodgovornost*, uz citat ispod fotografije.

Slika 1

NAJČISTIJE ŽIVOTINJE JEDU LJUDSKU NEODGOVORNOST

Pozivam sve svoje vršnjake, sve one starije, a i mlađe stanovnike da konačno probudimo svoju svijest i krenemo živjeti na onaj bolji, ljepši i zdraviji način života, gdje ćemo čuvati i brinuti se o našoj Majci, jer kako kažu najljepša je „Majka Priroda“! ¹¹⁸

Na konkursu, putem fotografije, pokušali smo i da skrenemo pažnju na očuvanje rijeka. Naziv fotografije: *“Ne budimo nemarni čuvajmo rijeke”*. **Županica, tiha rječica u blizini magistralnog puta Rožaje – Berane**, otkriva koliko malo vodimo računa o prirodi. Rijeka koja je nekada, po priči mještana, značila život za svo stanovništvo okolnih mjesta, i koji su znali da cijene njen značaj, ostavljena je nama na čuvanje.

U nastavku je fotografija u blizini Rožaja- Šusteri, koje govore više od riječi. Naziv rada: „Zov prirode“.

¹¹⁸ Prvo mjesto SSS Rožaje- nacionalni konkurs, H.B. 2021.god.

Slika 2

NE BUDIMO NEMARNI, ČUVAJMO RIJEKE

Slika 3

ZOV PRIRODE 27.02.2023.

Stravične posljedice klimatskih promjena desile su se u Rožajama, u novembru mjesecu, između utorka i srijede uslijed neprekidnog padanja kiše, kada se Ibar sa njegovim pritokama izlio, a teritoriju opštine je zahvatila elementarna nepogoda. Došlo je do plavljenja više lokacija na teritoriji opštine Rožaje. Odmah nakon upozorenja službe zaštite bile su na terenu. Tada je sva rasloživa mehanizacija bila na terenu. Kao posljedica poplava, ostali su tragovi na Lovničkoj rijeci, čiji je naziv: "Zagađenje rijeke: „Nevidljiva apokalipsa"

Slika 4**ZAGAĐENJE RIJEKE – NEVIDLJIVA APOKALIPSA**

U nastavku je fotografija, rijeke Ibar u naseljenom dijelu grada, a naziv fotografije je: "Borba za čistu budućnost"¹¹⁹

Borba za čistu budućnost

Sada imamo priliku da na fotografiji vidimo rijeku Ibar koja protiče kroz centralni dio opštine i kako izgleda njeno plavetnilo kada je sunčan dan, i nakon kišnog dana. Učenica je pokušala da ukaže na problem rijeke Ibar i uradila je rad pod nazivom: "Ekološki problem rijeke Ibar".

Slika 5**BORBA ZA ČISTU BUDUĆNOST**

¹¹⁹ Rad- nacionalni konkurs, S.Z. 2024.god.

"Priroda ne pripada čovjeku, čovjek pripada prirodi."-Džon Don.

Uz navedeni citat, možemo i da se zapitamo šta ja, kao pojedinac mogu da uradim za očuvanje životne sredine? Kako probuditi svijest građana, i društva da misli o prirodi? Kako da doprinosimo njenom očuvanju, a ne uništenju? Gdje se griješi, i zašto smo nemarni? Da li je u pitanju zakonska regulativa ili norma? Zašto ne mislimo šta ostavljamo budućim generacijama.

Ekološki problem rijeke Ibar

Citiramo jedan dio teksta iz rada "U ovom gradu javlja se ekološki problem koji zahtijeva moju i vašu pomoć. Rijeka Ibar je veoma zagađena posjeduje dosta otpadnog materijala i raznih sredstava, koji zagađuju rijeku i njeno korito, kako od građana tako i od industrije.. Imamo i korito Ibra koje je jako zagađeno, gdje biser nase ljepote, koji protiče sa ponosom krivudavim koritom kroz grad, nosi svežinu daha posebno u toplim danima".

Putujući nizvodno, dolazimo do fotografija pod nazivom: "Čuvajmo rijeke one su naše blago".¹²⁰ Na fotografijama se mogu ugledati ambalaže proizvoda koje je rijeka nanijela na jednom mjestu, od otpada voda je nečista i zagađena. Na granama je veliki broj plastičnih kesa koje je narod bacao iz vozila. Pored rijeke nalaze se kamionske gume, najloni, odjevni predmeti, djelovi automobila..

Slika 6

ČUVAJMO RIJEKE ONE SU NAŠE BLAGO

¹²⁰ Pohvaljen rad- nacionalni konkurs, I mjesto - B.T. 2024.godina

Fotografije su uslikane kod toka rijeke Ibar pored dionice magistralnog puta M-5 Rožaje-Špiljani, 9. marta 2024. godine u 15h.

Otpad u rijeci Ibar predstavlja ozbiljan izazov za očuvanje okoline i biodiverziteta. Sve veći broj odjevnih predmeta, ambalaže i drugih otpadnih materijala završava u rijeci, što uzrokuje štetu ekosistema i ugrožava životinjske vrste koje žive u ovom vodenom ekosistemu.

Rijeka se sve više zagađuje jer otpad dolazi sa svih strana.

Ako pogledamo okolinu magistralnog puta, u blizini vidimo lijepe planinske predjele, četinare i nezaobilazne deponije, koje urušavaju prirodnu ravnotežu. U nastavku su fotografije pod nazivom: "Strah me". U ovom predjelu postavljen je kontejner za bacanje otpada, ali prolaznici očito svoj otpad bacaju pored tog kontejnera. Možemo ugledati bačen namještaj, odjeću i obuću, plastiku i ambalaže. Fotografije uslikane su pored lokalnog puta Zeleni-Grahovača-Sastanci-Bašča.

Pogledamo li u provaliju vidimo naš nemar. Razmišljajući o prirodi, rijekama i vodi kao izvoru života, možemo dati doprinos u njenom očuvanju. Vrijeme je, da razmislimo o tome.

Slika 7

ZAGAĐUJUĆE MATERIJE

Na fotografiji su zagađujuće materije ili supstancije, a to su ostaci onoga što proizvedemo, koristimo i odbacimo. Materija, postaje zagađujuća kada se u nepoželjno vrijeme pojavi na nepoželjnom mjestu u nepoželjnim količinama. Kada dospiju u životnu sredinu utiču na prirodni sastav i osobine, tako da žagadijuće materije uništavaju tlo na kojem se nalaze, zatim zagađuju rijeku, i uopšteno narušavaju prirodni balans odnosno ravnotežu, živih i neživih komponenti.

Posebnu pažnju, prolaznicima privlači deponija Mostina. U prilogu je dio teksta, kojim je učenica opisuje: "Šarenu deponiju u Rožajama"- deponiju Mostina "Na putu prema Srbiji, tačnije prema graničnom pralazu Dračenovac, nalazi se velika gomila otpada, koja se vidi izdaleka i iznad kojeg se izdiže dim zbog različitog sastava otpada, koji kada su visoke temperature vrlo često gore. To je gradska deponija Mostina, koja se,

nažalost, nalazi uz rijeku Ibar, koja je prvenstveno zamišljena kao privremena gradska deponija, dok se izgradi regionalna deponija.

Zamislite samo te tužne prizore gdje je jedna lijepa i čista rijeka okružena otpadom!!!!

Prema strateškim dokumentima Vlade, u koja smo imali uvid, regionalna deponija je planirana na Bjelasici, međutim taj projekat je za sada neizvjestan. Tražili smo informacije od čelnih ljudi u Opštini, međutim dobili smo samo kratak odgovor da misle da drugog rješenja nema dok se ne izgradi regionalna deponija.

Na fotografijama se može vidjeti koliko je situacija u ovom dijelu grada teška, i koliko su ugroženi i biljni i životinjski svijet. Ne treba podsjećati šta ovo znači za rijeku Ibar i oblasti kroz koje protiče, jer značajan dio otpada završi i u kanjonu. Dodatno situaciju usložnjava dim koji nastaje kao posljedica gorenja otpada, čime se između ostalog, ugrožava i saobraćaj na ovoj dionici. Postavlja se pitanje šta treba da se desi da bi nadležne institucije postale odgovornije u upravljanju i očuvanju prirode, a šta je potrebno da se promijeni svijest ljudi koji, takođe, neodgovornim ponašanjem doprinose zagađenju prirode, narušavanju titule ekološke države, koju ima Crna Gora.

Slika 8

ŠARENA DEPONIJA U ROŽAJAMA – DEPONIJA MOSTINA

Iz Gradskog komunalnog preduzeća pojašnjavaju da najviše problema imaju ljeti kada temperature pređe 30 stepeni, a preko 40 kamiona odnose na deponiji, i tada otpadne materije sagorijevaju. Dalje pojašnjavaju da njihove službe sprovode aktivnosti kako bi smanjile uticaj na životnu sredinu, kao i da sličan problem imaju i na granici sa Kosovom.

Ovim problemom su se bavile i nevladine organizacije koje podsjećaju da se deponije ne smiju nalaziti na obalama rijeka.

Zakonom o upravljanju otpadom definisano je da jedinice lokalne samouprave koje nemaju izgrađenu deponiju mogu privremeno da skladište otpad na lokaciji koju za to odrede. Zakon definiše i rok privremenog odlaganja otpada na period od najduže godinu dana, kao i uslove koje to privremeno odlagalište mora da ispunjava. To nikako nijesu odlagališta na obalama rijeka, uz podjsećanje da odvodne vode sa ovih deponija nekontrolisano otiču i ulaze u okolne ekosisteme čime se direktno vrši uticaj na vode. Sve ovo direktno i indirektno utiče i na zdravlje ljudi.

Neophodno je sprovesti kampanje, raditi na jačanju sinergije između NVO i organa lokalne uprave, raditi na podizanju svijesti građana o značaju zdrave živote sredine, kako bi unaprijedili stanje u ovoj oblasti i smanjili stepen zagađenosti. Poruka za nedležene organe i na lokalnom i nacionalnom nivou je da strateški planiraju odlagališta za otpad, uz izbjegavanje stvaranja privremenih odlagališta. Nijesu ni vode, ni zemlja, ni životinje zaslužile različite otpade koji ih uništavaju.”¹²¹

Poznato je, da kada je zagađenje životne sredine počelo da utiče na zdravlje, ljudi su počeli raditi na zaštiti životne sredine. Danas, zagađenje životne sredine ne utiče samo na zdravlje ljudi, već zbog ljudskih aktivnost, utiče i na klimu i klimatske promjene. Naučna istraživanja potvrđuju navedene činjenice, i vrijeme je za djelovanje, još nije kasno, ima nade da zaustavimo zagrijavanje planete, smanjimo efekat staklene bašte, samo ako pokušamo odgovorno da se ponašamo.

Naša saradnja bila je i na međunarodnom projektu YRE 2024. Godine u kojem su bili u kolaboraciji sa školom iz Portugala. Naziv foto-priče je “Čuvajmo prirodu, ona je naše blago” u kojem smo putem medija pokušali da skrenemo pažnju na globalnom nivou o zagađenju koje se stvara na deponiji Mostina.

ZAKLJUČAK

Fotografije zagađenja i ekologije mogu snažno da utiču na svijest o zaštiti životne sredine. One često prikazuju značaj ljudskih aktivnosti na prirodu, kao što su zagađene rijeke, zagađenje vazduha ili uništene šume. Ove slike mogu podstaći javnost na akciju, povećati podršku ekološkim inicijativama i inspirisati ljude da promjene svoje navike. Također, mogu poslužiti kao snažan vizuelni dokument, koji pokazuje posljedice neodrživog razvoja i klimatskih promjena. Učenici mogu koristiti fotografije o zagađenju kao edukativni alat da bolje razumiju uticaj ljudskih aktivnosti na životnu sredinu. Prije učešća na konkursu diskutovali smo u učionici, fotografije su bile pokretači razgovora o vrstama zagađenja (vazduha, vode, zemljišta) i njihovim uzrocima, koristili smo i prezentacije, istraživali smo specifične teme, kao što su plastični otpad, zagađenje rijeke, pravili prezentacije koristeći slike, učenici su pisali eseje ili priče inspirisane fotografijama, razmišljajući o mogućim rešenjima za zagađenje.

¹²¹ Treće mjesto- nacionalni konkurs, D.N. 2023. god.

Ovakvim pristupom razvijamo svijest o ekologiji i odgovornosti prema životnoj sredini. Na primjer, analiza kontejnera smeća sa fotografije, obuhvatila je nekoliko aspekata, najprije sadržaj, učestalost pražnjenja, uređenost i pristupačnost, toksine, psihološke efekte i higijenske navike. Pogledali su koji se materijali najčešće odlažu (plastika, papir, staklo, limenke). To može ukazivati na obrasce potrošnje i efikasnost recikliranja. Učestalost pražnjenja, govori nam koliko često se kontejner prazni? To može pomoći u procjeni potreba za održavanjem i uslugama odvoza smeća. Uređenost i pristupačnost, podrazumijeva da li je kontejner lako dostupan? U kojem je stanju? Održavanje čistoće može uticati na to kako se ljudi ponašaju prema odlaganju otpada. Toksini, su u kontejneru. Plastika i drugi materijali mogu ispuštati toksične hemikalije u tlo i vodu, što može ugroziti zdravlje ljudi i životinja. Kontejner sa smećom može imati i psihološki efekat, tako da, prisutnost smeća može uticati na mentalno zdravlje i opštu dobrobit zajednice. Kod odlaganja smeća u kontejner bitne su i higijenske navike. U okruženju s puno smeća, ljudi mogu postati manje svjesni higijenskih praksi, što dodatno povećava rizik od bolesti. Da bi se poboljšali uslovi, važno je sprovesti programe čišćenja, edukacije i recikliranja, kao i osigurati redovno pražnjenje kontejnera.

LITERATURA:

1. Milena D. Lakićević , Životna sredina i ekologija predela, Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad 2023. Godina
2. Smilja Mrđa, Ekoškologija, Sarajevo 2020 godina
3. M. Andevski, Uvod u ekološko obrazovanje , Novi Sad 1997. godina

FOTOGRAFIJE:

Najčistije životinje jedu ljudsku neodgovornost- Hamza Bralić učenik prve godine Srednje stručne škole u Rožajama 2021.godina, prvo mjesto u online glasanju u kategoriji eko fotografije, srednjoškolci, objavljeno 5.juna 2021.godine na sajtu www.mladi-ekoreporteri.org.me

Ne budimo nemarni, čuvajmo rijeke!-Marija Đurović, učenica devetog razreda osnovne škole "Mustafa Pećanin" u Rožajama, prvo mjesto u kategoriji eko-foto-priče, objavljeno 24. aprila 2023. godine na sajtu www.mladi-ekoreporteri.org.me

Zov prirode –Melih Murić, učenica devetog razreda osnovne škole "Mustafa Pećanin" u Rožajama, objavljeno 24. aprila 2023. godine na sajtu www.mladi-ekoreporteri.org.me

Nevidljiva apokalipsa–Sanel Prentić učenik devetog razreda osnovne škole "Mustafa Pećanin" u Rožajama, 2024.god.

Borba za čistu buducnost-Sajma Zejnelagić, učenica devetog razreda osnovne škole "Mustafa Pećanin" u Rožajama objavljeno 20. aprila 2024. godine na sajtu www.mladi-ekoreporteri.org.me

Ekološki problem rijeke Ibar- Sara Đozović, učenica devetog razreda osnovne škole “Mustafa Pećanin” u Rožajama, pohvaljen rad-objavljeno 20. aprila 2024. godine i prvo mjesto kratke forme tekstova, osnovci, objavljeno 05.juna 2024. godine na sajtu www.mladi-ekoreporteri.org.me

Čuvajmo rijeke one su naše blago- Bakir Tahirović, učenik devetog razreda osnovne škole “Mustafa Pećanin” u Rožajama, pohvaljen rad-objavljeno 20. aprila 2024. godine i prvo mjesto foto-eko-priče, osnovci i srednjoškolci, objavljeno 5. juna 2024. godine na sajtu www.mladi-ekoreporteri.org.me

Strah me- Omar Ibrahimović, učenik devetog razreda osnovne škole “Mustafa Pećanin” u Rožajama, objavljeno 20. aprila 2024. godine na sajtu www.mladi-ekoreporteri.org.me

Šarena deponija u Rožajama – deponija Mostina-Darija Nurković, učenica osmog razreda osnovne škole “Mustafa Pećanin” u Rožajama, treće mjesto u kategoriji eko članci, osnovci, objavljeno 24. aprila 2023. godine na sajtu www.mladi-ekoreporteri.org.me

<https://yrecompetition.exposure.co/portugalmontenegro?source=share-YREcompetition>
međunarodno YRE 2024, učenica osmog i devotog razreda učenici i učenice, mentorka 2023/24.godine mr Bešida Tiganj, priprema foto priče”Lets s protect nature, it is our treasure” u međunarodnoj saradnji sa učenicima Agrupamento de Escolas de Camarate-Escola Básica (Camarate, Portugal) na konkurs “Young Reportes for the Environment”